

MEMORIA

Omaima Fahimi

Margherita Nesi

Giulia Falcomer

Zuppa & Crostini

"Keywords"

Tema: _____

storyboard

✓ 20min.

Esprimiti liberamente! Se dovessi avere domande o difficoltà parlane con un tutor.

"Concept"

Keywords selezionate (max.6): INTERAZIONE, IMMERSIVITA', TANGIBILITA', ANDAMENTO, SALTI TEMPORALI

Come si costruisce?

Attraverso uno stampo e il materiale lo sceglie il progettista.

+ Elemento sorpresa

+ Nuovi collegamenti

+ FULCRO

Quanto è grande?

Deve avere una grandezza minima

"Matrioska"

Come funziona?

Ruotandolo e ogni STEP è uno strato.

Come sono organizzati i concetti?

Presentazioni esterne di grandi linee che poi vai nello specifico quando si apre (alzando il tappo)

È possibile aggiungere elementi interni "a sorpresa"?

+ stoffa (es. feltro)

+ Perdere il limite degli angoli

+ Anelli

È gerarchicamente organizzato ma tutto collegato

Ma le persone esterne interagiscono con lo storyboard? O solo il progettista opera gli elementi?

Il progettista stabilisce degli elementi fissi

Base del progetto

Quindi gli elementi potrebbero essere dei magneti che possono essere distribuiti come ognuno vuole?

+ elementi interscambiabili

+ Quindi è uno strumento utile per utenti/progettisti che lavorano in gruppo.

mente! Se dovessi avere domande o difficoltà parlane con un tutor.

COMPONENTI

matrioska

card's box

Le carte rappresentano materiali scenari e azioni

attraverso parole, pattern e materiali fisici, sono di forme diverse ma **non** in base a categorie prestabilite.

timeline

È composta da una struttura smontabile e componibile in 3 pezzi.

Il corpo sarà l'elemento della timeline: creato con vari buchetti, necessari per la costruzione dello storyboard in quanto creeranno dei frame temporali attraverso i nastri, sui quali si possono agganciare personaggi e card

ISTRUZIONI

in singolo

1. Scegli i personaggi e caratterizzali

2. Ambienta i personaggi attraverso la card's box.

3. Infine costruisci la tua storia e inseriscila in un contesto temporale nella timeline.

All'interno troverai delle ipotetiche ambientazioni create attraverso parole, colori, pesi, materiali, texture e molto altro. Tutto finalizzato ad ispirarti per il tuo progetto!

ISTRUZIONI

in team

0. Si dispongono i personaggi scelti al centro.

1° Turno: vengono distribuite 3/5 carte a testa. Tutti i membri del team devono inventare un incipit di storia; successivamente si deve scegliere un incipit definendo la persona da cui poi inizierà il gioco.

3° Turno: se è necessario implementare ulteriormente la storia, si procede con un'altro turno.

2° Turno: Ogni giocatore scarta e pesca una carta, (le carte scartate possono essere a loro volta ripescate dagli altri giocatori). Tutti devono contribuire con 1/2 carte allo sviluppo della storia. Durante i turni del gioco ognuno ha a disposizione due "pass" per cambiare la carta pescata.

4° Turno: il team compone la storia finale, e la colloca nella timeline.

TIMELINE

Struttura:

Aprire l'asta (1) incastrarla alla base (0) e montare successivamente il corpo (2) sull'asta.

Nastri:

Il nastro (3) rappresenta un frame temporale, un dato momento nel tempo.

Buchi:

I frame possono essere distribuiti nel tempo a propria discrezione. Il tempo deve essere definito dai giocatori, in quanto libero e non incastrato in uno schema temporale lineare per questo abbiamo deciso di rappresentarlo con una spirale infinita.

Corda:

Il kit offre una corda (4) per appendere eventualmente la spirale della time line invece di fissarla all'asta.

2

1

3

4

0

**Aggiustate di sale e pepe a piacere,
guarnite ciascun piatto con i crostini
saporiti e servite la zuppa ben calda!**

